

СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИСТОРИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ ИСЛАМА В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077251>

Агзамходжаев Саидакбар Саидович

Международная исламская академия Узбекистана,

доктор исторических наук, профессор кафедры

“История и источниковедение ислама IRCICA”

Ташкент, Узбекистан.

E-mail: saidakbar53@mail.ru

Аннотация.

В данной статье рассматривается современное состояние и перспективы подготовки специалистов по истории и источниковедению ислама в Республике Узбекистан. Также показано сотрудничество Международной исламской академии Узбекистана с Международным Исследовательским центром по исламской истории, искусству и культуре-IRCICA в области образования. Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в светских образовательных организациях высшего образования включает в себя как программы высшего образования на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, так и докторантуры. Ожидается, что эти специалисты смогут обосновать и разъяснить сущность ислама и его роль в социальной, культурной и духовной жизни общества.

Ключевые слова.

Образование, история ислама, исламоведение, исламская культура и искусство, духовное и культурное наследие, учебно-методическая литература, Международная исламская академия Узбекистана, IRCICA.

За последние десятилетия вопросы ислама и политики, ислама и демократии, роли ислама в политических системах современных государств и другие проблемы, касающиеся совместимости религиозной доктрины ислама с реалиями общественно-политической, экономической и культурной жизни мусульманских стран, выдвинулись в ряд актуальных и острых тем, требующих своего глубокого исследования. Поэтому комплексное изучение истории ислама, исламской культуры и искусства, истории исламских течений, мазхабов и толков, роли ислама в истории мусульманских стран, этапы развития исламских наук, влияние исламского права на формирование правовых и политических систем становится особенно актуальным как с научной, так и с практической точки зрения.

За годы независимого развития Узбекистан стал одним из признанных международных центров исламоведения, о чем свидетельствуют и многочисленные проходящие здесь научные конференции и семинары, и желание зарубежных коллег сотрудничать с узбекистанскими учеными.

Высокий профессионализм узбекистанских ученых общеизвестен, как известно их стремление давать объективную, свободную от политических пристрастий оценку положения ислама в обществе. Признанными авторитетами в области изучения ислама стали доктора исторических, филологических и политических наук А.А.Хасанов, У.Уватов, З.М.Исламов, Б.А.Абдухалимов, Ш.А.Ёвкочев, А.К.Муминов, Н.А.Мухамедов, Б.М.Бабаджанов и другие. Список можно продолжить. Тем более что буквально в последние годы в Узбекистане появились молодые ученые исламоведы, опубликовавшие ряд интересных новаторских работ.

С 2000 года исламоведение Узбекистана сложилось в качестве относительно самостоятельного научного направления в рамках религиоведческой отрасли исторического и социального познания. Оно опирается на исследовательские площадки истории, философии, социологии, исторической этнологии, культурологии и других обществоведческих и гуманитарных наук. Поэтому историко-научная разработка вопросов исследования захватывает и ряд общих проблем научного познания.

Предварительный анализ научных публикаций и исследований наглядно показывает, что исламоведение по своему содержанию подразделяются на следующие составные тематические группы:

- вопросы истории ислама
- источниковедение ислама
- вопросы философии ислама
- изучение смыслов Корана (корановедение)
- изучение хадисов (хадисоведение)
- изучение тафсиров (тафсироведение)
- исламское право
- исследования о современном исламе
- исследования исламских ценностей, обычаев и традиций
- жизнедеятельность и научное наследие мыслителей Центральной Азии.

Первую группу исследований составляют работы узбекистанских историков, изучающих жизнь и научно-духовное наследие выдающихся ученых мусульманского мира на основе рукописных первоисточников. Так, в трудах Б.А.Абдухалимова, У.Уватова, А.К.Муминова, Н.А.Мухамедова и других отражена жизнь и научно-духовное наследие выдающихся мухаддисов

IX века ал-Бухари, Муслима ибн ал-Хаджаджа и ат-Термизи, изучены роль и значение ханафитских улама в общественной и религиозной жизни основных городов Мавараннахра – Ташкента, Бухары, Самарканда и Термеза, показана деятельность ученых в X–XI веках и их вклад в развитие исламских наук [1].

Из исследований по истории ислама можно выделить труды А.А.Хасанова, К.Т.Захидова, З.Д.Ариповой. В них рассматриваются взаимоотношения религиозных и светских элементов в политической, экономической, общественной и военной системах в период ранней исламской государственности и в период правления мамлюков в Египте в 1250–1517 годы [2].

В работах С.С.Окилова, А.С.Саидахмедовой и А.А.Байназаровой по проблемам философии ислама изучены гносеологические вопросы науки калам, анализированы взгляды по этому вопросу представителей школ муътазилия, ашъария и матуридия, также исследованы проблемы соотношения светских и религиозных наук в рамках исламской философии [3].

Что касается трудов по хадисоведению, уместным было бы дать краткое резюме интересным работам молодых исламоведов. Дурбек Рахимджанов в своей работе «Развитие науки о хадисах в Самарканде в VIII–XII веках» изучает появление и развитие науки о хадисах, научную деятельность улама, роль самаркандских мухаддисов в формировании и развитии национальной культуры народов Средней Азии [4].

Иброхим Усманов на основе анализа научного наследия ал-Хакима ат-Тирмизи определяет его место как хакима и мухаддиса в научной среде Мавараннахра и Хорасана в IX–X вв., выявляет его роль в формировании учения накшбандийа [5].

Абдурашид Абдуллаев на основе рукописных копий изучил жизнь и творчество Абу-л-Лайса ас-Самарканди, установил, что его произведение «Тафсир Абу-л-Лайс» является одним из первых тафсиров созданных в Мавараннахре и в исламском мире в целом, проанализированы взгляды ученого по тафсиру, фикху и калам [6].

Дониёр Муратов исследовал жизнь и деятельность мухаддиса Абдуллах ас-Субазмуни (872-952), выявил его роль как хадисоведа, а также определил место его произведения «Кашф ал-осор» в развитии ханафитского хадисоведения [7].

Даврон Максудов в своей работе осветил научное наследие Абу-л-Бараката ан-Насафи и его труд «Тафсир ан-Насафи», написанный в период правления монголов (XIII–XIV вв.). Как пишет исследователь, в книге даны

научно обоснованные ответы на разные толкования аятов Корана, изложенные различными религиозными течениями того времени [8].

В диссертационной работе Махфузы Алимовой впервые в исламоведении Узбекистана комплексно исследована жизнь и научное творчество самаркандского мухаддиса IX века Имама ад-Дарими, который внес большой вклад в развитие науки о хадисах. Также проведено источниковедческое исследование единственного его труда «Сунан» [9].

Как видим, подготовка специалистов по истории и источниковедению ислама становится наиболее важной задачей сегодняшнего дня. Следует отметить, что во многих университетах зарубежных стран уже проводится планомерная подготовка специалистов по истории ислама и исламоведению.

С целью подготовки квалифицированных специалистов по исламоведению, владеющие глубокими и всесторонними научными знаниями об истории и философии ислама, исламских источниках, корановедении, хадисоведении, мусульманском праве с 2011–2012 учебного года в структуре бывшего Ташкентского исламского университета было открыто новое образовательное направление 5120300 – История (история и источниковедение ислама). Выразалась надежда в том, что эти специалисты смогут обосновать и разъяснить сущность ислама и его роль в социальной и духовной жизни общества.

Значение и важность исторического образования связанного с исламоведением в современный период трудно переоценить. Глубокое изучение истории ислама и его источников дает студентам научное представление об исламе как идеологической системе, исторически сформировавшейся и ныне функционирующей в борьбе идей и мнений, систематизированные знания о содержании и формах мусульманского учения, о роли ислама в общественно-политической, культурной и духовной жизни того или иного государства.

Образовательное направление «История (история и источниковедение ислама)» охватывает аспекты изучения, такие как история возникновения ислама, социально-экономическая и культурная жизнь Аравийского полуострова в VII веке в период формирования и развития исламского вероучения, влияние ислама на государственное строительство в мусульманских странах и на общее развитие Востока. Также требуют всестороннего изучения письменные источники по истории и философии ислама, Коран, тафсир, хадисы, хроники, биографии и т.д.

Рассматривая современное состояние подготовки специалистов по истории и источниковедению ислама, следует отметить, что в учебный план бакалавриата наряду с сугубо историческими учебными предметами

включены такие как «Основы исламоведения», «История ислама», «Источниковедение ислама», «Философия ислама», «Корановедение», «Хадисоведение», «Исламское правоведение», «Фикх», «Илмул Калом», «История суфийских тарикатов», «Ислам и современность».

При преподавании курсов по изучению ислама применяются новые методы обучения, основанные на системном, сравнительно-аналитическом подходе, моделировании ситуаций с использованием учебных слайд, видеофильмов, CD дисков на узбекском, русском, английском и арабском языках.

Курсовые и дипломные работы пишутся на основе изучения первоисточников, написанных на арабском, персидском, русском, английском, немецком и французском языках, архивных документах, материалах газет, журналов и общественно-политической литературы, изданных в прошлом. Также студенты используют материалы, взятые из узбекистанских, российских и зарубежных сайтов Интернета.

С целью воспитания студенческой молодежи в духе религиозной толерантности проводятся встречи, конференции и семинары с участием представителей различных конфессий.

Для близкого ознакомления студентов с историей и учением исламской религии, мусульманскими ритуалами, обычаями и традициями практические занятия проводятся в музеях и исторических местах Ташкента, Самарканда, Хивы, Бухары, Термеза и других городов.

В соответствии с профессиональной и специальной подготовкой бакалавр по образовательному направлению «История (история и источниковедение ислама)» должен знать особенности источников по истории ислама, истоки мусульманской философской мысли, сущность и роль хадисов в жизни народов мусульманских стран, воззрения и учения мыслителей Востока, историю возникновения мазхабов и течений в исламе.

Для достижения поставленных целей, необходимо было решение следующих задач:

В сфере образования:

-разработать новые учебные программы, пособия, учебники и кластер для спецкурсов «История ислама», «Источниковедение ислама», «Ислам и современность», «История суфийских тарикатов», «Сравнительное изучение истории и философии религий мира», «Межрелигиозное и межнациональное согласие в странах с мусульманским населением»;

-установить сотрудничество преподавателей Ташкентского исламского университета с российскими и зарубежными университетами, по внедрению новых педагогических технологий в учебный процесс;

-для подготовки квалифицированных кадров по исламоведению осуществить взаимообмен молодых исследователей с научными центрами России, в частности, с Институтом востоковедения АН Российской Федерации, Санкт-Петербургский университет и Казанским государственным университетом;

- в информационном ресурсном центре (ИРЦ) организовать научно-информационную секцию, в которой будут собраны книги, карты, видеофильмы, мультимедийные программы по исламоведению.

В сфере научных исследований:

-с целью изучения культурного, религиозного, философского, научно-теоретического наследия мыслителей и исторических памятников Узбекистана наладить научно-исследовательский взаимообмен;

-изучить богатое духовное и культурное наследие народов Востока, а также взгляды великих мыслителей о межрелигиозном согласии;

-создать 25-30 минутные фильмы на такие темы, как «Значение священных мест поклонения в социальной и культурной жизни народов Центральной Азии», «Формирование культуры религиозной толерантности среди молодежи», «Межрелигиозные и межнациональные отношения в Узбекистане»;

-организовать научно-практические конференции и семинары по таким темам как «Государство и религия в странах с мусульманским населением», «Ислам и мусульмане в современных западных обществах», «Межрелигиозное и межнациональное согласие – гарант спокойствия и стабильности», «Исламская цивилизация в Центральной Азии: прошлое и настоящее».

Важным документом в развитии исламоведческого образования в Узбекистане стал Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирамановича Мирзиёева от 16 апреля 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы». В соответствии с этим Указом на базе Ташкентского исламского университета и Исламской академии создана Международная исламская академия Узбекистана, основными задачами которой определены:

-подготовка бакалавров и магистров, научных и научно-педагогических кадров по религиозным направлениям, таким как корановедение, хадисоведение, теология, акида, калам, исламское право, исламская экономика и финансы, источниковедение, история и философия ислама, а также светским, таким как международные отношения, иностранные языки, туризм, классическая восточная литература;

-проведение научных исследований в этой сфере;

-изучение исламской религии с научно обоснованными фактами, как религии, суть которой заключается в призыве к благодеяниям и добрым поступкам;

-учебно-нормативное и учебно-методическое обеспечение и согласование деятельности всех исламских учебных заведений Узбекистана.

3 августа 2018 года в структуре факультета «Исламоведение» Международной исламской академии Узбекистана была создана кафедра «История и источниковедение ислама». Эта кафедра стала готовить специалистов по образовательному направлению бакалавриата «5120300 – История(история и источниковедение ислама)» и специальности магистратуры «5A160106 – История и источниковедение ислама», а также «5A120302 – Историография, источниковедение и методы исторических исследований».

В настоящее время кафедрой проводятся лекции, практические занятия, семинары тренинги по нижеследующим предметам:

1. История ислама
2. Источниковедение
3. Вспомогательные исторические дисциплины
4. Кодикология и текстология
5. Хронология и метрология
6. Историческая география, картография и краеведение
7. Научное наследие мыслителей Центральной Азии
8. Культура, традиции и обычаи народов Центральной Азии
9. Концепции современной историографии Центральной Азии
10. Методика преподавания истории и технология обучения
11. Историография и методы исторических исследований
12. Музееведение, архивоведение и основы библиографии
13. Сравнительный анализ источников по истории ислама
14. Актуальные вопросы источниковедения ислама и историографии
15. Методика преподавания специальных предметов

24 июня 2019 года в Международной исламской академии Узбекистана был проведен Международный семинар под названием «Исламоведение в Узбекистане: достижения и перспективы» («Islamic Studies in Uzbekistan: Achievements and Perspectives»), который стал важным и эффективным шагом на пути дальнейшей актуализации исследований в области изучения исламской истории, искусства и культуры.

В докладах и выступлениях обсуждались проблемы по приоритетным направлениям изучения и сохранения исламской культуры и традиций, освещалась роль исламской культуры и ее ценностей в контексте

стратегических регуляторов современности, даны рекомендации по развитию программ, способствующих дальнейшему сохранению истории и культуры Центральной Азии.

В этот же день решением Ученого Совета академии и приказом ректора на основе кафедры «История и источниковедение ислама» была создана новая кафедра под названием «История и источниковедение ислама IRCICA». Таким образом, наметились перспективы подготовки специалистов по истории и источниковедению ислама, а также истории исламской культуры и искусства.

Создание такой кафедры дает возможность ознакомиться с новыми методами исторических исследований, научными проектами, а также взаимнообмену опытом по разработке новых учебных программ и технологий обучения, организации зарубежных стажировок для молодых специалистов по истории исламской цивилизации, культуры и искусства.

Для этого необходимо будет:

–осуществлять глубокие и масштабные научные исследования в области исламской истории, искусства и культуры;

–разъяснять духовный потенциал исламского вероучения и гуманистические традиции исламской истории и культуры;

–с позиций современности раскрывать историческую роль ислама в формировании духовности и толерантности обществ и государств;

–развивать постоянный диалог и сотрудничество мирового экспертного сообщества, представителей общественных организаций, государственных органов, религиозных объединений по вопросам сохранения исламской культуры;

–усиливать взаимодействие и сотрудничество стран мусульманского мира по выработке и развитию инновационных программ, способствующих дальнейшему сохранению этого величайшего фактора в истории и культуре всех времен и цивилизаций;

–организовывать и реализовать научно-культурные и познавательно-просветительские программы в рамках популяризации духовно-культурных ценностей ислама;

–разъяснять опыт Республики Узбекистан в области исследования исламской истории, искусства и культуры, важной задачей которого является укрепление межрелигиозного и межнационального диалога, мира и согласия.

Кафедра “История и источниковедение ислама IRCICA” установила сотрудничество со организациями, в которых проходят практические занятия и устраиваются на работу:

-Комитет по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

-Министерство культуры Республики Узбекистан;

-Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан;

-Центр исламской цивилизации при Кабинете Министров Республики Узбекистан;

-Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан;

-Институт истории Академии наук Республики Узбекистан;

-Научно исследовательский центр Имама Бухари в Самарканде;

-Научно исследовательский центр Имама Термизи в Термезе;

-Государственный музей истории Узбекистана;

-Государственный музей истории Темуридов при АН РУз;

-Республиканский центр духовности и просветительства и др.

Таким образом, после окончания Международной исламской академии Узбекистана бакалавр и магистр с историческими знаниями имеет широкие возможности проводить научно-исследовательскую работу в области истории, философии, научного исламоведения, этнологии, востоковедения в республиканских и международных фондах рукописей исламских источников, в государственных и ведомственных архивах, в библиотеках, издательствах и средствах массовой информации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдухалимов Б.А. «Байт ал-Хикма» и научная деятельность среднеазиатских ученых в Багдаде (IX-XI вв.): Дис...докт. ист. наук.- Т.2001.; Уватов У. Место ученых Мавараннахра и Хорасана в развитие науки о хадисах (ал-Бухари, Муслим, ат-Термизи): Дис...докт. ист. наук.- Т.2002.; Муминов А.К. Роль и место ханафитских 'улама' в жизни городов Центрального Мавараннахра (II-VII/ VIII-XIII вв.): Дис...докт.ист.наук.-Т.2003.; Мухамедов Н.А. Роль ученых Шаша в развитии исламских наук (X-XII вв.): Дис...канд. ист. наук.- Т.2005.

2. Захидов К.Т. Ранняя исламская государственность и процессы её формирования (632-661 годы): Дис...канд. ист. наук.- Т.2005.; Арипова З.Д. Мамлюкский султанат Египта и место ислама в нём (1250-1517). Дис...канд. ист. наук.- Т.2008.

3. Окилов С.С. Абу-л-Муйн ан-Насафи и его роль в развитии учения матуридийа (на основе труда«Табсирату-л-адилла». Дис...канд. ист. наук.-Т.

2005.; Саидахмедова А.С. Трактовка вопросов гносеологии в философии ислама (на примере взглядов представителей науки калам). Дис...канд. ист. наук.– Т. 2009.; Байназарова А.А. Вопросы гармонии религиозных и светских наук в исламской философии. Дис...канд. ист. наук.– Т.2009.

4. Рахимджанов Д.А. Развитие науки о хадисах в Самарканде в VIII-XII веках. Дис...канд. ист. наук.– Т. 2001.

5. Усманов И.С. «Навадир ал-усул» ал-Хакима ат-Тирмизи – важный источник по ‘илм ал-хадис и ‘илм ат-тасаввуф. Дис...канд. ист. наук.– Т.2006.

6. Абдуллаев А.Г. Роль Абу-л-Лайса ас-Самарканди в науке по комментарию к Корану в Мавараннахре. Дис...канд. ист. наук.– Т.2007.

7. Муротов Д.М. «Кашф ал-осор» Абдуллаха ас-Субазмуни как источник по илм ал-хадис. Дис...канд. ист. наук.– Т.2008.

8. Максудов Д.Р. Место Абу-л-Бараката ан-Насафи в науке тафсир. Дис...канд. ист. наук.– Т.2008.

9. Алимова М.Ф. Вклад Имама ад-Дарими в развитие илм ал-хадис. Дис...канд. ист. наук. – Т.2009.